
**SUSTENTABILIDADE E CULTURA RIBEIRINHA NA ILHA DO
COMBÚ EM BELÉM/PA: ENTRE TRADIÇÃO E PRESSÕES
URBANAS.**

DOI: 10.5281/zenodo.15281592

Syntia Gabriele Tiberi Lopes

¹Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: syntia.gtlopes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0365341624>

Joyce Elizabeth Tiberi Lopes²

²Licenciatura Plena em Geografia – Universidade do Estado do Pará

E-mail: elizalopes1997@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0624736236753604>

Igor Santos Barros³

³Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: igor.sbarros@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1793800637635268>

Joquebede Baia Belo⁴

⁴Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: belojoquebede@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3685801982971526>

Raphaela Tacine Modesto Pinto⁵

⁵Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: tacineraphaela@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3405409574183584>

Amanda Melo Souza⁶

⁶Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: eng.amandamelo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2264801209261045>

Daniel Monteiro de Oliveira⁷

⁷Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: danielnitro51@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1828803924185922>

Thais Pinheiro dos Santos⁸

⁸Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: thaispinheiro1509@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6118690486563511>

Ruan Victor Dias Pimentel⁹

⁹Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: ruan3466@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7770576303650156>

Eliane de Castro Coutinho¹⁰

¹⁰Dr^a Em Ciências Ambientais – Universidade Federal do Pará

E-mail: elianecoutinho@uepa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7392327864420841>

RESUMO: O artigo analisa as transformações socioambientais na Ilha do Combú, situada em Belém/PA, destacando o impacto do crescimento urbano e do turismo sobre a cultura ribeirinha local. A pesquisa utiliza abordagem qualitativa e investigação documental com base em literatura acadêmica e dados institucionais. Os resultados indicam que, embora o turismo tenha potencializado a economia local, ele também trouxe efeitos negativos, como a descaracterização cultural e pressão sobre os ecossistemas. A ilha, considerada Área de Proteção Ambiental (APA) desde 1997, enfrenta desafios na conciliação entre a preservação ambiental, as tradições culturais e as novas demandas econômicas. O estudo aponta para a necessidade de políticas públicas que integrem sustentabilidade, cultura tradicional e planejamento urbano.

Palavras-chave: Cultura; Ribeirinhos; Sustentabilidade; Turismo; Urbanização.

1. INTRODUÇÃO

A Ilha do Combú, localizada na região norte do Brasil, no estado do Pará, faz parte do arquipélago da Ilha de Cotijuba, situado na Baía do Guajará, é um importante braço de rio formado pela confluência dos rios Guamá e Acará, afluentes do grande rio Amazonas. A ilha é considerada uma Área de Proteção Ambiental (APA) através da lei nº 6.083, de 13 de novembro de 1997 (BATISTA, 2011). A característica topográfica do local é de um terreno plano e hidro mórfico, típico de alguns ecossistemas amazônicos, como as áreas de várzea e mangue, a ilha se caracteriza como Floresta Ombrófila Densa Aluvial, ou seja, inunda periodicamente, é rica em espécies de palmeira como açaí, tem presença de vegetações de grande porte, além do solo rico em nutrientes (ex: matéria orgânica).

Esta pequena porção de terras abriga uma população ribeirinha que depende da pesca, da agricultura de subsistência e do turismo, sendo a produção de açaí a principal fonte de renda da região, essa comunidade é marcada por acentuado grau de isolamento e exclusão (SILVA; et. al., 2015), esse isolamento geográfico, combinado com a falta de acesso a serviços básicos, resulta em uma série de problemas que afetam a qualidade de vida dos moradores e a sustentabilidade da região.

A combinação das atividades econômicas dos moradores proporciona uma base econômica diversificada e resiliente, promovendo o desenvolvimento sustentável, permitindo que a comunidade mantenha suas práticas tradicionais e sua ligação com a terra e os recursos

naturais a longo prazo, o que caracteriza uma relação equilibrada entre o desenvolvimento da vida humana e a manutenção do meio ambiente na região. Sendo assim, Guarim (2000) enfatiza que a sustentabilidade é um processo que implica em um ajuste social e econômico com métodos e técnicas, para que a natureza atenda às necessidades básicas da comunidade.

A natureza, quando manuseada de forma equilibrada, desempenha um papel crucial na conservação dos ecossistemas de várzea da Amazônia, servindo como um refúgio para diversas espécies de plantas e animais locais. Estes ecossistemas desempenham um importante papel na manutenção da biodiversidade e na regulação hidrológica da ilha, por outro lado, com o aumento do turismo no local há uma crescente demanda por acomodações na rede hoteleira, restaurantes, trilhas e outras atrações para entretenimento dos visitantes promovendo a ocupação de áreas de mata fechada para suprir a tais necessidades de infraestruturas turísticas, tornando a prática desta atividade um problema ambiental na região, segundo Ruschel (2013) às florestas de várzea são o segundo maior alvo de exploração predatória na Amazônia.

Além disso, a falta de planejamento adequado, pode levar à expansão descontrolada dessas estruturas e o aumento da ocupação na APA, contribui para a degradação ambiental e conseqüentemente compromete a Ilha do Combú, o que pode reduzir o número de visitantes, afetar a qualidade de vida dos moradores que dependem dos recursos naturais para exercer suas atividades diárias e, principalmente, na diversidade biológica da ilha, da qual enfrenta sérios problemas ambientais de longo prazo, como a perda na fauna e flora, e a fragmentação florestal.

Nesse contexto, o questionamento sobre a sustentabilidade na Ilha do Combú revela não se tratar apenas de aspectos ecológicos, mas também sobre os saberes da população tradicional, seu modo de vida e vínculos com o território onde habitam, questionando elementos para a construção de alternativas que relacionem a conservação da fauna e flora com o bem estar e a cultura das populações ribeirinhas. Por isso, este estudo possui o objetivo de promover a discussão de como a comunidade da Ilha do Combú resiste e se adapta aos novos agentes de desenvolvimento econômico, e de que maneira se pode aplicar a sustentabilidade a esta nova realidade.

2. METODOLOGIA

Este artigo tem como objeto de estudo a Ilha do Combú, situada no município de Belém, capital do estado do Pará, esse baseia na fundamentação de uma investigação documental para embasar a temática abordada, referindo-se então à literatura proposta. A natureza estabelecida neste estudo é de cunho qualitativo, com o intuito de compreender a relação entre as práticas

culturais da população tradicional e os desafios do crescimento urbano e do turismo. Logo, a metodologia se molda a partir das seguintes etapas:

1. Trabalho de campo realizado no local de estudo para anotações de perspectiva otica e perceptiva, registro de imagens e conversas informais com os residentes em abril de 2024;
2. Elaboração de material georeferenciado da área, como mapas de localização feitas pelo programa Qgis;
3. por fim a exploração e coleta em obras bibliográficas disponíveis em sites e plataformas responsáveis, como: SciELO, Google Acadêmico, leis ambientais, documentos institucionais, artigos, livros e entre outros, para o levantamento de aspectos históricos, geográficos e culturais de nossa área de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Transformações Socioambientais na Ilha do Combú: As Tradições Ribeirinhas e o Turismo

Este estudo compreende uma área insular pertencente à cidade de Belém localizada no nordeste do estado do Pará (Figura 1). De acordo com Rocha et. al. (2023) o município de Belém possui um território continental e outro insular, sendo a parte continental, mais povoada, representando 34,36% da área do município. Já a parte insular, pouco povoada, corresponde a cerca de 65% de sua área, e é composta por trinta e nove ilhas, sendo uma delas a Ilha do Combu, nosso objeto de estudo.

Figura 1- Mapa de localização de Belém

Fonte: Autores, 2024.

Tida como a quarta maior ilha do município, a Ilha do Combú (Figura 2), possui uma área territorial de aproximadamente 15,972 km² cercada de corpos hídricos, sendo eles os seguintes: ao norte o rio Guamá; ao sul o furo São Benedito; a leste e oeste o furo da Paciência e Baía do Guajará, respectivamente, devido a essas características geográficas, a única forma de acesso a localidade é por meio fluvial. Atualmente a ilha do Combú possui uma população de um mil e quinhentos habitantes que estão inseridos em uma cultura econômica voltada principalmente à pesca e ao extrativismo vegetal, sobretudo do açaí, fruto abundante na região.

Esta por sua vez, apresenta características típicas de um ecossistema amazônico com a presença de floresta de várzea com grande riqueza de flora, clima quente e úmido, e com alta pluviosidade ao longo do ano (RIBEIRO, 2010). Além disso, cursos hídricos se destacam como, por exemplo, o rio Acará, e o igarapé do Combú, dando à ilha uma paisagem típica da região amazônica (IDEFLOR-Bio, 2023), como mostra a Figura 2 a baixo:

Figura 2 - Mapa de localização da ilha do combú

visando o aumento da qualidade de vida dos nativos da ilha.

Desde quando a ilha do Combu foi categorizada como Área de Proteção Ambiental (APA), em 1997, até o final do ano de 2014 a gestão da unidade era de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) através da Diretoria de Áreas Protegidas (DIAP), mas a partir do ano de 2015 a gestão da unidade passou a ser de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio). Nesse contexto, a gestão da ilha tem o desafio de conciliar a conservação ambiental com a permanência das famílias ribeirinhas (IDEFLOR-Bio, 2018).

Ao analisar as dinâmicas da ilha observa-se então que mesmo tendo medidas como a citada acima a ação humana tem sido o principal vetor de transformação da paisagem local, no que diz respeito às atividades econômicas desenvolvidas ali, as quais sempre estiveram voltadas ao extrativismo vegetal, de acordo com Virtanen (2020): "em meados do século XX, as principais fontes de renda da ilha foram cacau (*Theobroma cacao* L.) e borracha (*Hevea brasiliensis* M.Arg.), embora houvesse outros produtos como frutas nativas, madeira, peixe e camarão", sendo a produção de borracha a única atividade não voltada para o consumo dos próprios nativos.

Em relação à economia desenvolvida no arquipélago, no que tange a atividade pesqueira espécies como, por exemplo: filhote (*Brachyplathystoma filamentosum*), pescada amarela (*Cynoscion acoupa*), e camarão (*Macrobrachium amazonicum*) (SANTOS; MORAES JUNIOR; LUCAS, 2020) se destacam. Além disso, realiza-se o extrativismo do açaí (*Euterpe oleracea* Mart.), cupuaçu (*Theobroma granajlorum* e. schum.), andiroba (*Carapa guianensis* Aublet), ucuúba (*Virola surinamensis* Warb.), murumuru (*Astrocaryum murumuru* Mart), e entre outros frutos nativos (JARDIM; VIEIRA, 2001).

Ao decorrer do século XX estas atividades continuaram sendo de extrema importância na constituição econômica da população local, uma vez que a proximidade geográfica do Combú com a região metropolitana de Belém foi crucial para enquadrar a organização dos meios de subsistência e o uso dos recursos naturais, esta condição geográfica de proximidade com um grande centro urbano deu aos próprios moradores da ilha a autonomia de negociação dos insumos extraídos, sem a necessidade de intermediários (sistema de aviamento), acentuando ainda mais o modo de vida caboclo de "acesso ao trabalho familiar no contexto do direito individual ao uso da terra" presente na comunidade. (Virtanen apud. Oliveira Filho, 2020).

A imagem da ilha do Combú a cada vez mais está sendo "vendida" como um paraíso exótico de fácil acesso, um pedaço ainda muito preservado da Amazônia, bem em frente à área

urbana de Belém-PA (Nunes e Furtado, 2023). Sobre este ponto, Silva, Urbinati e Lucas (2023) salientam: “O turismo na ilha forja e recria novas relações da natureza com os espaços e tempos, em uma concepção de separação urbano/rural, em que a ilha é apresentada pelas empresas de turismo como um símbolo de harmonia perfeita com a natureza”, dessa forma, cria-se um imaginário atrativo tendo certa referência da expressão arcade “fugere-urbem”, onde o indivíduo cansado da vida na cidade refugia se no campo.

O turismo, manifesto na existência de restaurantes (Figuras 3a, 3b, 3c e 3d), pousadas, lojas do setor do alimentício e do artesanato, ganhou espaço na receita da comunidade ribeirinha. Sendo assim, Nunes e Furtado (2023) afirmam que para a população da ilha do Combú, o turismo e o lazer em seu território vêm ganhando notoriedade, como atividade econômica ofertando a possibilidade de aumento da renda familiar, entretanto, o constante fluxo de turistas e visitantes no lugar têm gerado significativas modificações tanto no modo de vida local quanto na biodiversidade.

Figuras 3a, 3b, 3c e 3d – O restaurante “Acaí do Combú”, localizado em frente com a cidade de Belém.

Fonte: Autores, 2024.

Desde a década de 1980 houveram tentativas de atrair o olhar turístico de visitantes para o arquipélago com a criação do primeiro restaurante, cujo atingiu aos associados do Belém Yacht Club que obtinham meios de locomoção aquáticos (privados). Já nos anos 2000 o turismo na região teve grande valorização tanto para os visitantes, que buscavam uma melhor qualidade de vida desfrutando das belezas naturais ali existentes, quanto para a comunidade local, beneficiada economicamente por tal iniciativa. (Virtanen, 2020).

No entanto, apesar dos significativos benefícios financeiros trazidos pela inserção da ilha na rota turística da região do delta amazônico houveram também impactos que alteraram de forma muito abrupta a dinâmica socioambiental da ilha. Silva, Urbinati e Lucas (2023) afirmam em sua pesquisa:

“Em meio às idas e vindas pelos igarapés que circundam as comunidades Combu e Piriquitaquara, observou-se que a rotina dos ribeirinhos está diretamente atrelada à natureza. Os costumes, a tradição e a memória, são patrimônios imateriais que expressam o sentimento de pertencimento e identidade [...] Saudosamente, os comunitários lembram o tempo em que a Ilha do Combu era pacata, com poucos moradores e a floresta mais preservada “antigamente era uma benção de morar aqui,

bem tranquilo”, relata D. Dilce Nascimento, 66 anos.[...] D. Odete Quaresma, 77 anos fala das crenças e simbolismos tão comuns no seu tempo de infância e juventude, que foram alteradas pelo ritmo célere da vida urbana dentro da ilha “hoje em dia não existe mais o curupira, tem muita gente, se você vê, a ilha parece uma vila, antes era uma casa distante da outra, os botos aparecem às vezes no fim da tarde”.”

Nos trechos acima, os autores retratam de maneira simplificada como a forma de vida dos moradores locais tem relação direta com a própria dinâmica natural da ilha do Combú, onde eles sempre buscaram conviver de maneira respeitosa com o meio ambiente, e como todas as atividades econômicas, sobretudo aquelas relacionadas ao turismo, desenvolvidas na região transformaram a percepção dos mesmo quando estes observam e vivem a interação com a natureza.

3.2 Discussão sobre Sustentabilidade Local

Na comunidade do Combú o uso do recurso natural está diretamente relacionado aos saberes populares dos habitantes da ilha e sua organização social, o que provavelmente é o espelho de sua vivência com a pesca, agricultura de subsistência, padrão climático e sua sabedoria tradicional. Essa metodologia enriquece seus conhecimentos e o gerenciamento dos recursos ambientais, respeitando e preservando as relações entre a cultura e a ecologia, isso fortalece a ideia de sustentabilidade. Para Guarim (2020) existe uma relação mútua sobre os domínios do meio ambiente e cultura na prática dos ribeirinhos.

O que se entende por sustentabilidade de modo especial é relevante para comunidades como esta, onde atividades tradicionais e seu conhecimento desempenham um espaço crucial na conservação da biodiversidade e manutenção da sua identidade cultural enquanto população tradicional amazônica sob o impacto externo do turismo, da urbanização e do desenvolvimento econômico.

Para Batista (2015, pg. 7), Os ribeirinhos da ilha “convivem com um *modus vivendis* [...] numa imbricada relação com a modernidade da metrópole [...]”, ou seja, eles vivem em uma unificação da tradição ribeirinha com a modernidade e o modo de vida da capital (Belém), mesmo assim ainda mantém suas práticas antigas. Além do mais, possuem uma ligação de “[...] subordinação política e econômica [...] tentativa de desativação do espaço econômico tradicional [...]” o que acusa a repressão sofrida por setores externos como consumo urbano e a expansão de mercado, que estabelecem medidas de produção, entretanto, eles ainda remodelam suas práticas para o novo sem perder sua originalidade e essência.

“As comunidades ribeirinhas caracterizam-se pela diversidade de suas atividades produtivas, atributo que assegura sua sobrevivência, contanto que essa diversidade produtiva esteja relacionada com o padrão de necessidades e recursos disponíveis no local” (GUARIM, 2020), isso significa que a própria população se mantém devido a suas atividades como pescar, plantar, colher frutos, etc. Sendo sua principal estratégia de sobrevivência, porém só será suficiente se estiver alinhado com as necessidades básicas e os recursos naturais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia que a sustentabilidade na Ilha do Combú não pode ser dissociada da valorização das práticas e saberes tradicionais da comunidade ribeirinha. Levando em consideração a crescente pressão do turismo e da urbanização no local, embora traga benefícios econômicos, demonstram se como uma ameaça a integridade cultural e ecológica a região, podendo causar impactos a curto, médio e longo prazo nas dinâmicas socioeconômicas e ambientais ali existentes.

A respeito disto, convém salientar que embora o Governo do Estado do Pará busque implementar ações de fiscalização visando a conservação da APA, acredita se que estas não são suficientes para garantir o desenvolvimento sustentável do ecossistema local sem causar grandes impactos no modo de vida dos nativos e principalmente, na natureza ao redor, mostrando se necessário uma revisão no que tange as ações de infraestruturas urbanas previstas no plano diretor da cidade de Belém – PA. Onde deve se buscar o aprimoramento das medidas que sejam relacionadas a micro região do arquipelago do município, sobre tudo a área desta APA.

Conclui-se que para além das ações administrativas do poder público, é de suma importância a conscientização das camadas populacionais amazônicas, fazendo se necessário o investimento em políticas públicas voltadas à educação ambiental, planejamento territorial e turismo sustentável. Tais medidas são fundamentais para garantir a permanência das famílias ribeirinhas em harmonia com a natureza, e o respeito da população em geral para com o modo de vida destas famílias, visto que o turismo atrai inúmeras classes sociais para frequentar a região das ilhas visando se beneficiar das belezas naturais e serviços ecossistêmicos ofertados.

Por fim, sugere-se que futuras pesquisas explorem abordagens empíricas, como entrevistas com moradores, oficinas comunitárias e estudos participativos, para aprofundar o entendimento da realidade local, pois somente desta forma é possível manter uma aproximação que, para além do entendimento social, permitiria elaborar estratégias colaborativas e culturalmente sensíveis de desenvolvimento sustentável, promovendo o bem-estar da população

tradicional em sintonia com a conservação ambiental da Ilha do Combú.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Sônia Socorro Miranda. **Cultura ribeirinha: a vida cotidiana na Ilha do Combu/Pará.** V Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2011. Disponível em: http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/Jornada_Eixo_2011/Estado_Cultura_E_Identidade/Cultura_Ribeirinha_A_Vida_Cotidiana_Na_Ilha_Do_Combupara.pdf. Acesso em: 24 jun. 2024.

BATISTA, Sônia Socorro Miranda; GOMES, Flávia Ferreira. Modo de viver ribeirinho na Ilha do Combu em Belém-Pará: organização sócio-produtiva. *Revista Cadernos de Estudos Sociais*, v. 33, n. 1, p. 1–15, 2018. Disponível em: <https://revistas.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1883>. Acesso em: 14 abr. 2025.

BELÉM (PA). Prefeitura Municipal. Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM. *Ilha do Combu*. Belém: CODEM, 2014. Disponível em: <https://codem.belem.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Ilha-do-Combu.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025

BRASIL. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera na Mata Atlântica. SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação: texto da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 e vetos da presidência da República ao PL aprovado pelo Congresso Nacional. 2 ed. São Paulo: 2000. 73 p. Acesso em: 24 jun. 2024.

COSTA, Eliseu de Sousa et al. Ilha do Combu: realidades e desafios. **Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar**, v. 4, n. 2, p. 32-48, 2015. Disponível em: <http://www.periodicos.unc.br/index.php/sma/article/view/903>. Acesso em: 24 jun. 2024.

EOSDA. **Earth Observing System Data Analytics**. 2024. Disponível em: <https://eos.com/pt/make-an-analysis/ndvi/#:~:text=NDVI%20define%20valores%20de%20%2D1,de%20rochas%2C%20a reia%20ou%20neve>. Acesso em: 24 jun. 2024.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. LEI ORDINÁRIA N° 6083, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/395.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2024.

GUARIM, Vera Lúcia. Sustentabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas tradicionais. **III Simpósio Sobre Recursos Naturais e Sócio-Econômicos do Pantanal**, 2000. Disponível em: https://ecoa.org.br/wp-content/uploads/2015/10/Sustentabilidade_Comunidades.pdf. Disponível em: 24 jun. 2024.

IDEFLOR-BIO - Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu, 2018. Disponível em: <https://ideforbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao/regiao-administrativa-de-belem/area-de-protecaoambiental-da-ilha-do-combu/>. Acesso em: 1 jun. 2024.

IDEFLOR-BIO - Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu, 2018. Disponível em: <https://ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao/regiao-administrativa-de-belem/area-deprotecao-ambiental-da-ilha-do-combu/>. Acesso em 15/05/2024.

JARDIM, M. A. G.; VIEIRA, I. C. G. Composição florística e estrutura de uma floresta da Várzea do estuário amazônico, Ilha do Combu, Estado do Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, v. 17, n. 2, p. 333-354, 2001. Disponível em <http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/498>. Acesso em 20/03/2024.

NUNES, T. G.; FURTADO, L. G. A ilha do Combu; ensaio sobre turismo e lazer em intenso crescimento. Novos Cadernos NAEA, v. 26, n. 1, p. 273-300, jan/abr. 2023. Pp. 3-23. ISSN: 1665-2703.

Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19985.htm. Acesso em: 1 jun. 2024.

RIBEIRO, J. de A. Área de Proteção Ambiental Ilha do Combu, Belém/PA: Desafios de implantação e de gestão de uma Unidade de Conservação. Universidade Federal do Pará. 68-84, 2010.

ROCHA, Gilberto de Miranda; ROCHA, Emílio Chaves; BARATA, Clícia Julie Batista, SOARES, Daniel Araújo Sombra. Ilhas De Belém – Mapeando Vulnerabilidades Socioambientais: subsídios à Atenção Básica à Saúde. **Rev. InterEspaço**. Grajaú/MA, v. 09, n. especial p. 01-18 2023. ISSN: 2446-6549.

RUSCHEL, Ademir R. et al. Status Fitossociológico de Espécies Arbóreas Comerciais de Florestas de Várzea no Estado do Pará. 2014. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/95208/1/resumo-ins19862-id6241.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2024.

SANTOS, S. L; MORAES JUNIOR, M. R.; LUCAS, F. C. A. Plantas e religiosidades na região insular de Belém, Pará. **Revista Etnobiologia**. Vol. 18, num. 3. Dez. de 2020.

Silva, Ana Carolina de Nazaré Gonçalves da; Urbinati, Cláudia Viana; Lucas, Flávia Cristina Araújo. ILHA DO COMBU, BELÉM-PA: Espaço em Constante Transformação. **Nova Revista Amazônica** - Volume Xi - Nº 01 - Julho 2023 - ISSN: 2318-1346

USGS - United States Geological Survey. United States: USGS, 2020. Disponível em: <https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-9-operational-land-imager-and>. Acesso em: 24 jun. 2024.

VIRTANEN, Pekka. Áreas Protegidas e Urbanização: O Caso da APA da Ilha do Combu, Belém-Pa. **Cadernos De Estudos Sociais**. v.35, n.2, 2020. e-ISSN: 2595-4091. Acesso em: 26 de jun. de 2024.

Agradecimentos

O término deste artigo científico simboliza o resultado de um trabalho árduo, cheio de conhecimento, diversidades e realizações. Neste cenário, expresso-lhes minha enorme gratidão àqueles que de forma direta ou indiretamente foram responsáveis pela contribuição e concretização deste feito, agradeço a toda equipe responsável por essa pesquisa, pois se propuseram a discussões enriquecedoras, e tornaram este espaço de pesquisa um ambiente recíproco de sabedoria.

Minha idônea gratidão a todos que, de certa maneira, puseram sua fé em meus esforços. Aprecio os amigos, colegas e família que me estimularam, acolheram, e compartilharam entusiasmo. Sua aprovação foi fundamental para me manter entusiasmado e obstinado à procura dos meus propósitos.